

УДК 621.391.63

АРХІТЕКТУРА, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ (PON)

Клименко О. С.

к. пед.н., доцент Павленко М. П.

Бердянський державний педагогічний університет, УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Досліджено архітектуру та принципи функціонування пасивних оптичних мереж (PON).

Систематизовано ключові етапи еволюції стандартів від GPON до новітніх NG-PON2 та 50G-PON, виокремлено їх технологічні відмінності та переваги. Проведено порівняльний аналіз PON з альтернативними технологіями проводового доступу. Визначено сучасні та перспективні сфери застосування PON, зокрема у контексті розгортання мереж FTTH та інфраструктури 5G, обґрунтовуючи їхню роль у задоволенні зростаючих вимог до пропускної здатності мереж зв'язку.

Вступ. Сучасний розвиток цифрового суспільства характеризується невідступним зростанням обсягів передачі даних, що зумовлено поширенням відеоконтенту високої чіткості, хмарних сервісів, Інтернету речей (IoT) та мобільного зв'язку нових поколінь. Це створює безпрецедентне навантаження на телекомунікаційні мережі, особливо на ділянці "останньої милі", яка з'єднує оператора зв'язку з кінцевим користувачем. Традиційні технології доступу, що базуються на мідній інфраструктурі (наприклад, різні покоління xDSL), досягли межі своїх фізичних можливостей і не здатні забезпечити необхідну пропускну здатність та якість обслуговування. В цих умовах технологія пасивних оптичних мереж (PON) виступає як найбільш ефективне та економічно доцільне рішення для масового впровадження широкосмугового доступу (ШСД), пропонуючи значно вищі швидкості передачі даних, надійність та енергоефективність. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності систематизації знань про сучасний стан та напрямки розвитку технології PON для обґрунтованого планування та модернізації мережевої інфраструктури.

Мета роботи. Основною метою роботи є систематизація знань про архітектуру, принципи функціонування та еволюційні етапи розвитку технологій пасивних оптичних мереж для обґрунтування їхньої ключової ролі у побудові сучасних високошвидкісних мереж доступу.

Основна частина роботи. Пасивна оптична мережа являє собою оптоволоконну мережу доступу, що використовує архітектуру "точка-багатоточка" (Point-to-Multipoint, P2MP). У цій архітектурі відсутні активні електронні компоненти (підсилювачі, регенератори) у розподільчій частині мережі між центральним вузлом оператора та абонентами. Основними компонентами PON є оптичний лінійний термінал (Optical Line Terminal, OLT), що встановлюється на стороні оператора, пасивні оптичні розгалужувачі (сплітери), які ділять оптичний сигнал, та оптичні мережеві юніти або термінали (Optical Network Unit/Terminal, ONU/ONT), розташовані у кінцевих користувачів [1]. OLT керує всією мережею, агрегує трафік та взаємодіє з магістральною мережею. Сплітери є пасивними пристроями, які не потребують живлення та обслуговування, що суттєво знижує експлуатаційні витрати. ONU/ONT перетворюють оптичний сигнал в електричний для підключення абонентського обладнання.

Передача даних в PON здійснюється на різних довжинах хвиль для низхідного (від OLT до ONU/ONT) та висхідного (від ONU/ONT до OLT) потоків. Низхідний потік, як правило, передається на довжині хвилі 1490 нм (для GPON) у ширококомовному режимі. Кожен ONU/ONT отримує весь потік, але виділяє та обробляє лише ті дані, що адресовані йому, завдяки унікальним ідентифікаторам. Для забезпечення конфіденційності даних використовується шифрування, наприклад, стандарт Advanced Encryption Standard (AES) [3]. Висхідний потік, що передається на довжині хвилі 1310 нм (для GPON), вимагає механізму управління доступом до спільного середовища передачі (оптичного волокна). Для цього застосовується множинний доступ з часовим поділом (Time Division Multiple Access, TDMA), коли OLT виділяє кожному ONU/ONT короткі часові інтервали (слоти) для передачі даних, запобігаючи колізіям. Ефективність використання висхідного каналу значною мірою залежить від алгоритмів динамічного розподілу

смуги пропускання (Dynamic Bandwidth Allocation, DBA), які OLT використовує для адаптації виділених часових слотів до поточних потреб ONU/ONT у трафіку [4].

Для порівняння PON з альтернативними технологіями проводового доступу розглянемо їх основні характеристики. Технології xDSL (наприклад, ADSL2+, VDSL2) використовують існуючу мідну телефонну інфраструктуру, що здешевлює початкове розгортання, але мають суттєві обмеження за швидкістю (десятки, рідко сотні Мбіт/с) та дальністю передачі (швидкість різко падає зі збільшенням відстані від активного обладнання). Активні оптичні мережі (Active Optical Network, AON), що часто реалізуються як Point-to-Point Ethernet, надають кожному абоненту виділений канал по оптоволокну до активного комутатора, що забезпечує гарантовану швидкість та простішу ізоляцію проблем. Однак AON потребує значно більшої кількості волокон та активного обладнання в розподільчій мережі, що збільшує капітальні витрати, енергоспоживання та складність обслуговування. Порівняльні характеристики наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння технологій проводового доступу

Характеристика/Технологія	xDSL (VDSL2)	AON (P2P Ethernet)	PON (GPON)	PON (XGS-PON)
Середовище передачі	Мідна пара	Оптоволокну	Оптоволокну	Оптоволокну
Архітектура	Точка-точка	Точка-точка (до вузла)	Точка-багатоточка	Точка-багатоточка
Макс. швидкість (Down/Up)	~100/50 Мбіт/с	1/1 Гбіт/с (типово)	2.5/1.25 Гбіт/с	10/10 Гбіт/с
Макс. дальність	~1-1.5 км	Десятки км	20-60 км	20-60 км
Інфраструктура	Активна (DSLAM)	Активна (комутатори)	Пасивна (сплітери)	Пасивна (сплітери)
Енергоефективність	Середня	Низька	Висока	Висока
Вартість (капітальна)	Низька (на лінії)	Висока	Середня	Середня
Вартість (операційна)	Середня	Висока	Низька	Низька
Масштабованість	Низька	Висока	Дуже висока	Дуже висока
Спільне використання смуги	Ні	Ні	Так (динамічне)	Так (динамічне)

Як видно з таблиці 1, PON пропонує збалансоване поєднання високої пропускної здатності, великої дальності, високої енергоефективності та низьких операційних витрат завдяки пасивній розподільчій мережі [2]. Це робить PON оптимальним вибором для масового розгортання мереж ШСД.

Перші стандарти, такі як *BPON* та *EPON (Ethernet PON)*, забезпечували швидкості до 1 Гбіт/с. Наступний масовий стандарт *GPON (Gigabit PON)* підвищив швидкість низхідного потоку до 2.5 Гбіт/с [3]. Зростання потреб у симетричних швидкостях та вищій пропускній здатності призвело до розробки стандартів 10G PON: *XG-PON (10/2.5 Гбіт/с)* та *XGS-PON (симетричні 10/10 Гбіт/с)* [5]. Ці технології дозволяють операторам модернізувати існуючі GPON мережі з мінімальними змінами в оптоволоконній інфраструктурі. Найсучаснішим етапом є *NG-PON2 (Next-Generation PON 2)*, який використовує технологію мультиплексування за довжиною хвилі (*Wavelength Division Multiplexing, WDM*). Це дозволяє передавати по одному волокну декілька каналів по 10 Гбіт/с (загалом 40 або 80 Гбіт/с) на різних довжинах хвиль, забезпечуючи не тільки вищу сумарну пропускну здатність, але й можливість "нарізки" мережі (*network slicing*) для різних послуг або віртуальних операторів [6]. Паралельно розвиваються стандарти 25G PON та 50G PON (ITU-T G.hsp), що забезпечують ще вищі швидкості на одній довжині хвилі, орієнтовані на підтримку вимог мереж 5G та майбутніх 6G.

Завдяки своїм характеристикам, PON знаходить застосування у широкому спектрі завдань. Основною сферою залишається забезпечення доступу до Інтернету для домогосподарств за моделлю "оптика в дім" (*Fiber-to-the-Home, FTTH*). Також PON активно використовується для підключення бізнес-центрів та корпоративних клієнтів (*Fiber-to-the-Building/Office, FTTB/FTTO*).